

ஒப்பீட்டு நோக்கில் வினயா நளினி ஜமீலா தன் வரலாறுகளில் குடும்பத் தலைவிகளுக்குச் சமத்துவமின்மை (மலையாள மொழிப்பெயர்ப்புகள்)

அ.சரண்யா

முனைவர் பட்ட ஆய்வாளர்

இந்திய மொழிகள் மற்றும் ஒப்பிலக்கியப் பள்ளி
தமிழ்ப் பல்கலைக்கழகம்

முனைவர் ச. கவிதா

பேராசிரியர் மற்றும் துறைத்தலைவர்

இந்திய மொழிகள் மற்றும் ஒப்பிலக்கியப்
பள்ளி

தமிழ்ப் பல்கலைக்கழகம், தஞ்சாவூர்

Abstract :

If there is no female head in a family, the family itself will become stagnant. For her family, she gave up all her desires and dreams and gave herself like a lamp. In this way, a woman who always shines for her family is not treated as an object by the male society and they treat her as a slave who beats her like a living being and scolds her with abusive words. In this way, this article examines how the heads of the family are belittled in Vinaya Tanvaral and Nalini Jamila Tanvaral.

முன்னுரை

ஒரு குடும்பத்தில் குடும்பத்தலைவி இல்லை என்றால் அக்குடும்பமே நிலைக்குலைந்து போய்விடும். தன் குடும்பத்திற்காக தன்னுடைய ஆசைகள், கனவுகள் எல்லாவற்றையும் விட்டுவிட்டு விளக்கின் திரிபோல் தன்னை அளித்துக் கொண்டு ஒளி விசிக் கொண்டிருப்பவள். அவ்வாறு குடும்பத்திற்காக அனையாமல் ஒளி வீசும் பெண்ணை ஆண் சமூகம் ஒரு பொருட்டாகவே கருதாமல் அஃரின்றை உயிரியைப் போன்று அடித்தும், வசைச் சொற்களால் திட்டியும் அடிமையாக நடத்துகின்றனர். அவ்வகையில் வினயா தன்வரலாற்றிலும், நளினி ஜமீலா தன்வரலாற்றிலும் குடும்பத் தலைவிகள் எவ்வாறெல்லாம் சிறுமைப் படுத்தப்படுகின்றனர் என்பதை ஆராய்வதாக இக்கட்டுரை அமைகின்றது.

குடும்பம்

மனிதனின் வாழ்க்கை முறையில் குடும்பம் முதன்மையான இடத்தைப் பெற்றுள்ளது. பிறப்பு முதல் இறப்பு வரை வாழ்வின் ஒவ்வொரு நிகழ்வையும் குடும்பத்தோடு பின்னிப் பிணைக்கும் தன்மைக்கொண்டது. இக்காலவாழ்வியலில் குடும்பத்தின் தன்மைகளையும், ஏற்பட்டுள்ள மாற்றங்களையும், கூட்டுக் குடும்பங்கள் உடைந்து தனிக் குடும்பமாக மாறி வரும் சூழல்களையும் இக்காலத்தில் பார்க்க முடிகிறது.

குடும்ப விளக்கம்

குடும்பம் பற்றிய விளக்கங்களை பல்வேறு ஆசிரியர்கள்
கொடுத்துள்ளனர்

பின்வருமாறு விளக்கம்

“குடும்பம் ஒரு நிலையம் அல்லது இயைபு, குழு மட்டுமல்ல அது ஒரு நிறுவனம் கூட. அதை நிறுவனங்களின் தொகுதி என்று சொல்வது கூட தவறானது”

மேலும்,

**“குடும்பம் தலைமுறை தலைமுறையாகப் பண்பாட்டு மரபுரிமையைக்
கொண்டு செல்லும் செயலி”¹**

என்கிறார்.

மனித சமுதாயத்தின் மிகத் தொன்மையான நிறுவனமாகத் திகழ்வது குடும்பம். இவை எல்லா சமுதாயங்களிலும், எல்லா காலங்களிலும் நிலவி வருகிறது. இன்று நூற்றுக்கணக்கான சமுதாயங்கள் காலங்காலமாக பல்வேறு நிறுவனங்களை ஏற்படுத்திக் கொண்டு, அதன் அமைப்பாலும் செயலாலும் வேறுபடுகின்றன. ஆனால் அனைத்திலும் குடும்பம் என்னும் நிறுவனமே மிகவும் இன்றியமையாத அடிப்படை அலகாகச் செயல்படுகிறது. அவ்வாறே மக்கள் வாழ்நாள் முழுதும் எண்ணற்ற குழுக்களில் பங்கு பெற்று அவர்களின் தேவைகளை நிறைவு செய்து கொண்டாலும் குடும்பம் என்னும் அமைப்பே முதலிடம் பெறுகிறது. இவற்றில் ஒருவரின் பெரும்பகுதி வாழ்க்கை குடும்பத்தில் அமைகிறது. பிறப்பு முதல் இறப்பு வரை குடும்பத்தோடு தான் அவர்கள் தொடர்ச்சியாகத் தொடர்பு கொள்கின்றனர். ஏனெனில் மக்களின் உயிரியல், உறவியல், வாழ்வியல் சார்ந்த அனைத்துத் தேவைகளையும் நிறைவு செய்கிறது. அதனாலேயே இவ்வமைப்பு இடம், காலம் அனைத்தையும் கடந்து எல்லா பண்பாடுகளுக்கும் பொதுவான ஓர் உலகளாவிய பண்பாடாக குடும்பம் திகழ்கிறது.

“குடும்பம் என்பது ஒரு சிறிய குழுவாகவும் இருக்கலாம். பலர் அடங்கிய ஒரு பெரும் குழுவாகவும் இருக்கலாம். இதில் குறைந்த அளவு ஒரு ஆணும் பெண்ணும் இடம்பெற வேண்டும். இவ்விருவரும் அவர்களது சமுதாயம் ஏற்றுக்கொண்டுள்ள திருமண முறைப்படி மணம் செய்து கொண்டவர்களாக இருக்க வேண்டும். அவ்வாறு ஓர் ஆணும் பெண்ணும் கணவன் மனைவி போன்ற உறவை ஏற்படுத்திக் கொள்ளும் பொழுது தான் அவர்கள் ஒரு குடும்பமாக அமைகிறார்கள். அவர் ஒரே கூரையின் கீழ் உண்டு வாழ்ந்தாலும், காலத்தின் கட்டாயத்தில் தனித்தனியாக உண்டு வாழ்ந்தாலும் கணவன் மனைவி என்னும் பிணைப்பைக் கொண்டுள்ளவரை அவர்கள் குடும்பம் என்னும் அமைப்பைக் கொண்டுள்ளவர்களேயாவர்”²

சமூகத்தில் குடும்பம் முதன்மையானதாகும். குடும்பம் என்ற ஒன்று இல்லையென்றால் சமூகம் என்பதே இல்லை. சமூகத்தின் அடித்தளம் குடும்பமாகும். அதனால் தான் குடும்பத்தில் மனக் கசப்புகள், வருத்தங்கள், சண்டை சச்சரவுகள் என பல பிரச்சனைகள் இருந்தாலும் இவை எல்லாவற்றையும் தாண்டி குடும்ப உறவு தொடர்கிறது என்பது தவிர்க்க முடியாத உண்மையாகத் திகழ்கிறது என பக்தவத்சல பாரதி கூறுகிறார்.

குடும்ப அடையாளம்

பொதுவாக சமூகத்தில் ஒருவரைப் பற்றிக் குறிப்பிடும் பொழுது அவர் குறிப்பிட்ட குடும்பத்தைச் சார்ந்தவர் என்று தங்களை அடையாப்படுத்திக் கொண்டனர். உறுப்பினர் எல்லோரும் தங்கள் குடும்பத்திற்கு அவப்பெயர் வந்து விடக்கூடாது என்பதில் மிகவும் கவனமாக இருந்தனர். குழந்தைகளுக்குச் சிறு வயதிலிருந்தே, குடும்ப கௌரவத்தைப் பற்றியும்,

முன்னோர்களின் தலைமுறையில் வாழ்ந்த பெரியோர்களைப் பற்றியும் கற்றுக் கொடுத்து, தனிப்பட்ட வாழ்க்கையிலும் சமூகத்திலும் நேர்மையாகவும், திறமையாகவும் செயல்படுமாறு அறிவுறுத்தப்படுகின்றனர்.

வினயா தன்வரலாற்றின் சுருக்கம்

பெண்ணைப் பெண்ணிற்கே அறிமுகப்படுத்த வேண்டிய தேவைகள் அதிகமான காலத்தில் வினயா அதிகாரப் பதிவுகளின் வழி பெண்ணிற்கான நிலையை எடுத்துரைக்கின்றார். சட்ட ஒழுங்குகளின் அதிகாரத்தில் உட்சபட்ச அமைப்பிற்குள் தன்னுடைய பெண்ணுரிமை வாதங்களை தனியொரு பெண்ணாக நின்று அமுல்படுத்தப் போராடியிருக்கிறார். பணியிடங்களில் காணப்படும் பாலினப் பாகுபாடு பெண் தனித்து நின்று எதையும் செய்ய முடியாத நிலைக்கு உள்ளாக்குகிறது என்பதை தனது அனுபவத்தின் மூலம் வெளிப்படுத்துகின்றார்.

நளினி ஜமீலா தன்வரலாற்றின் சுருக்கம்

பாலியல் தொழிலாளர் அமைப்பின் தலைவியும், பாலியல் தொழிலாளியும் குறும்பட இயக்குனரும், பெண்ணியவாதியுமான நளினி ஜமீலா கேரளப் பெண்ணிய உலகில் பெரும் அதிர்வலைகளை ஏற்படுத்தியவர். உடலைவிற்பனை உயிரைப்பேண வேண்டும் என்று எந்தப் பெண்ணும் நினைப்பதில்லை. குடும்பம் என்ற ஒழுக்கவியல் நிறுவனமும், தனிநபர் பொருளாதார நெருக்கடியும் பெண்களைப் பாலியல் தொழிலுக்குக் கட்டாயமாகப் பிடித்துத் தள்ளுகின்றது. உடலை விற்பனை செய்தான் பெண்வாழ வேண்டுமா என்ற ஆணாதிக்க அறிவு ஜீவிகளின் கேள்விக் கணைகளுக்குப் பின்னால் காமவலைகளை விரித்து வறுமையுற்ற பெண்களைப் பாலியல் தொழிலுக்கு இழுப்பது ஆண் சமூகம் தான் என்பதை லாவகமாக எடுத்துரைக்கின்றது.

வினயா தன்வரலாற்றின் சுரு

பிறந்த வீடுகளே புகுந்த வீட்டிற்கான பயிற்சி நிறுவனமாக மாறுவதிலிருந்து ஒரு பெண்ணின் சுயவதைப் படலம் தொடக்கம் பெறுகிறது. சமூக அமைப்பின் எல்லா அம்சங்களுமே புகுந்த வீடுகளின் தன்மைகளுடன் தான் வெளியாட்களிடம் நடந்து கொள்கின்றன. தளையத்தளைய உடுத்தும் பன்னிரண்டு முழச் சேலையையும், நிலம் பதியும் நீள் கூந்தலையும் வினயா கலாச்சாரக் கருதுகோளாகப் பார்க்க மறுக்கிறார். உளவியல் ரீதியாக சிந்தனையைத் தனக்குள் தளைத்துப் போடும் அடிமைத் தனத்தின் துணைக் கருவியாகவே பார்க்கிறார். கோபம் வரும் பொழுது கணவன்கள் இழுத்துப் பிடித்து அடிக்கும் கார் குழலையும் இழுத்துப் போர்த்துவதன் மூலம் ஆண்களுக்குத் தரும் குறைந்த பட்சம் அங்கீகாரமான சேலையையும், பெண்மையின் அடையாளங்களாகச் சுமந்து திரிய மறுக்கிறார்.

சட்ட ஒழுங்குகளின் அதிகாரத்தின் உட்சபட்ச அமைப்பிற்குள் தனது பெண்ணுரிமை வாதங்களைத் தனியொரு பெண்ணாக நின்று அமுல்படுத்தப் போராடியிருக்கிறார். இதற்கான காலம் கனிந்திருப்பது போன்ற தோற்றங்கள் எல்லாம் வெறும் புறச்சூழல்கள் தான் என்பதை அனுபவங்கள் மூலம் அவர் புரிந்துகொள்வது தான் இந்தச் சுயசரிதை

என்று மொழிபெயர்ப்பாளர் குளச்சல் முய்யுசுப் பதிவு செய்துள்ளார். கேரளப் பெண்ணியத்தின் காத்திரமான கருத்திலை முன்வைப்பதாக இந்நூல் அமைகின்றது.

நளினிஜமீலா தன்வரலாற்றின் கரு

அந்தப் புரங்கள், அம்மச்சி வீடுகள், தேவதாசிகள் என்று வரலாறுகள் எங்கும் அரசனுக்கும், ஆண்டவனுக்கும் அண்மையில் இடம் பெற்று, கலைக்கும் கலைசார்ந்த பெருமைகளுக்கும் அடிப்படையாக வாழ்ந்தவர்கள் தேவர்கள், சட்டப் புனரமைப்பால் உருவான அறவியலின் காரணமாகப் பிறகு பரத்தையர், தேவிடிச்சி, கூத்தச்சி என்றெல்லாம் இழிவாகக் குறிப்பிடப்பட்டனர். பல தார பாலியல் குணம் என்பது ஆதிக் கூறுகள் சார்ந்த மானுடப் பண்பாகும். தனி நபர் சொத்துரிமையும், குடும்பம் எனும் வரையறைகளால் கட்டு விக் கப்பட்ட ஒழுக்க மரபுகளும், இந்த ஆதிக் கூறுகளை ரகசியத் தன்மைக்கு உள்ளாக்கியதும் மீறல்களையே விதியாகக் கொண்ட இந்த மரபுகள் காலங்காலமாக ரகசியங்களைப் பேணிப் பாதுகாத்து வருகின்றன. அற ஒழுக்கங்களை வரையறை செய்த அரசர்களால் இந்த ரகசியம் அம்பலமேறி அரசனுக்கும் ஆண்டவனுக்கும் அண்மையில் அமர்ந்திருந்தது என்று மொழி பெயர்ப்பாளர் குளச்சல் முய்யுசுப் கூறுகின்றார். கேரள இலக்கிய உலகில் பல்வேறு அதிர் வலைகளை உள்ளக்கிய தோடு, இச்சுயசரிதை பல விவாதங்களுக்கும் வித்திட்டு அறிவார்ந்த கேள்விகளை ஆணாதிக்கத்தை நோக்கியும், சமூகத்தை நோக்கியும் முன்வைக்கிறது.

வினயா தன்வரலாற்றில் குடும்பத் தலைவியின் நிலை

பெண்ணை நாம் தாயாகவும், சகோதரியாகவும், மனைவியாகவும் சில வேலை சிநேகிதியாகவும் கண்டிருக்கிறோம். ஆனால் வினயாவின் அப்பா தன் மனைவியை மனுசியாகக் கூட கண்டதில்லை. பெண் ஆணைச் சார்ந்த உடைமையாகவே இன்றும் இருக்கிறாள். ஒருவனுக்கு அவள் தாயாக, காதலியாக, சகோதரியாக இருக்கிற நிலை சித்தரிக்கப்பட்டுள்ளது. ஆனால் பெண்களை மனுசியாகப் பார்க்கும் நிலை இல்லை. இத்தகைய சூழ்நிலையில் ஆண்களைச் சார்ந்து வாழும் பெண்கள் ஆண்களின் அதிகாரத்தைச் செலுத்தும் களமாகவே பெண் காணப்படுகின்றாள். குடும்பம் என்ற சிறு அமைப்பு ஏற்படுத்தும் விதிமுறைகள் பெண்களை நான்கு சுவர்களுக்குள் உலாவும் அடிமைகளாகவே கருதுகின்றனர் என வினயா தன் சுயசரிதையில் கூறுகின்றார்.

குடும்பத்தில் உள்ள பெண்கள் தன்னைக் காத்துக்கொண்டு தன்னைச் சார்ந்திருப்பவர்களையும் காக்கும் பணியினைச் செய்கின்றனர் என்பதை,

“தற்காத்துத் தற்கொண்டாற் பேணித் தகைசான்ற

சொற்காத்துச் சோர்விலாள் பெண்”

3

கற்பு நெறியில் தன்னையும் தற்காத்துக் கொண்டு தன்னை மணந்து கொண்டவனையும் கற்பு தவறாதவாறு பேணிக்காக்கும் தகுதியமைந்த புகழையும் காத்து மனையறங்களில் தளர்ச்சி இல்லாதவளே பெண் என்று திருவள்ளுவர் குறிப்பிடுகிறார். இத்தகைய அறநெறிகளை கடைபிடித்தாலும் பெண் என்பவள் ஆண்கள் தங்கள் விருப்பத்திற்கேற்ப களிமண் பொம்மைகள் செய்வதைப் போன்று தனக்கேற்ற வகையில் பெண்களை வளைத்தும், நெறித்தும் உருமாற்றம் செய்கின்றனர். உலகில் பெண்களுக்கு பல்வேறு கொடுமைகள் நிகழ்கின்றன. அவற்றிற்கு அரசு

சட்டமும் பாதுகாப்பு வழங்குகின்றது. ஆனால் குடும்ப வன்முறைகளைத் தீர்க்க எந்த சட்டமும் பயன் படுவதில்லை. அதைப் பயன் படுத்துவதுமில்லை இதனால் நாளுக்கு நாள் பெண்களின் மீதான பிடி இறுகிக் கொண்டே இருக்கின்றது. கணவனுக்கு ஏற்றது போல் குடும்பம் நடத்தினாலும், கணவனது வருமானத்தி் கேற்றவாறு குடும்பம் நடத்தும் பெண்கள் கணவனால் நிந்திக்கப்பட்டுக் கொண்டே இருக்கின்றனர். இதனை வினயா தன் அம்மாவின் நிலையை வேதனையுடன்,

“அம்மாவிடம் இருந்து கெண்டி நீரை வாங்கி கால்களைக் கழுவிக்கொண்டுருக்கும் போதே இலட்சணம் கெட்டவளே, வயல்லே கிடந்து உங்க அப்பனா வேலை செய்வான்? நாத்து நடுற கஷ்டம் வீட்டுலே உட்கார்ந்து சோறும் கறியும் வெக்கிற உனக்கென்ன தெரியும்? இவ்வளவு நேரமா இங்க என்ன செய்து கிட்டிருந்தே”⁴

குடும்பத்தில் பெண்கள் அனைத்து வேலைகளையும் தான் ஒருவராக செய்து முடிக்கின்றனர். வினயாதன் அம்மாவின் நிலையை கூறியதை அடியொற்றியே கனிமொழி தன் கவிதையில்,

“தனக்கும் கனவுகள் இருந்ததை மறந்து
ஓடிக்கொண்டிருப்பாள்
எங்களுக்காக அழுது சிரித்த தன்
கனவுகளைஎங்கள் மீது திணித்து
அது நடக்காதபோது
அழிச்சாட்டியம் செய்து
தோற்றுப்போய் ஓடிக்கொண்டு
அவ்வப்போது
நிறைய அன்பு செலுத்தும் ஏன் அம்மாவைப்
பற்றி எந்த கதைகளும்
சொல்வதே இல்லை”⁵

என்று எழுதுகின்றார். குடும்பம் குழந்தைகள் என்று வாழ்க்கையை முற்றிலும் கரைத்துக்கொள்ளும் பெண்ணே தியாகத் திருவுருவாகவும் தாய்மையினை இலக்கணமாகவும் திகழ்கிறாள். ஆனால் ஆண்களின் உழைப்பு மட்டுமே உயர்வாக பேசப்படுகிறது. இதற்கு அடிப்படை காரணம் ஆண்கள் கொண்டு வரும் வருமானம் ஆகும். இதனால் ஆண்களின் உழைப்பு பெரிதாகக் கருதப்படுகின்றது. நாள் முழுவதும் வேலை செய்யும் பெண்களின் உழைப்பு கணக்கிலெடுத்துக் கொள்ளவதில்லை. வருமானம் இல்லாத வேலை என்பதால் பெண்களின் உழைப்பு உதாசீனம் படுத்தப்படுகின்றது. கணவனின் வருவாய்க்குத் தக்கபடி மனைவி குடும்பம் நடத்துகின்றாள். ஆனால் உணவில் ருசியில்லை என்று அதிகாரம் செய்யும் அதிகாரம் கணவனுக்கு யார் தந்தது. வாங்கி கொடுத்தப் பொருட்கள் வீட்டில் உள்ள பொருட்களைக் கொண்டே மனைவியால் சமைக்கமுடியும். இன்னிலையில் சாப்பாட்டில் ருசியில்லை என்று பாத்திரங்களை உடைத்து விட்டு உணவகத்திலே சாப்பிட்டுக் கொள்ளலாம் என்று கூறும் கணவனின் எண்ணம் எதனால் வந்தது என்று கருதும் வேலையில் கணவனின்

வருமானம் தான் அவ்வாறு சொல்கிறது என்பதை வினயா தன்வரலாற்றில் தன்னுடைய அம்மாவின் நிலையையும், ஒவ்வொரு பெண்ணும் குடும்பத்தில் இவ்வாறு தான் நிந்திக்கப்படுகின்றனர் என்று கூறுகின்றார்.

“சைஇ தென்ன குழம்பு இது. உப்புமில்லே உறைப்புமில்லே, குழம்பா இது குழம்பு என்றவாறே அதை பாத்திரத்துடன் எடுத்து முற்றத்தில் வீசினான்”⁶

வருமானம் பெறுகிறோம் என்ற ஆணாதிக்க எண்ணம் வருமானம் இல்லாத இல்லறப் பெண்களின் மீதும், வன்முறையை நிகழ்த்துவதற்கு காரணமாக இருக்கின்றது. இச்செயலையே பெண்கள் செய்ய அதிகாரம் இல்லை. எனவே குடும்ப வன்முறைகளுக்கு அடித்தளமாக இருப்பது வருமானம். வருமானம் ஆண்களால் தான் வருகிறது என்ற மனோபாவம் குடும்ப வன்முறைகளை கட்டவிழ்த்து விடுகின்றது என வினயா கூறுகின்றார். அவ்வகையில் சமூகத்தில் ஆண்களுக்கான நடமாடும் இடங்கள் வரையறைகள் வரையறுக்கப் படவில்லை. ஆனால் பெண்களுக்கு வரையறுக்கப் பட்டுள்ளன. குடும்பத் தலைமையேற்ற ஆண்கள் மனைவிகளிடம் பல்வேறு விதமான அத்து மீறல்களை நிகழ்த்துகின்றனர். உழைத்ததால் தான் உடல் வலிக்கிறது என்று காரணம் சொல்லிக் குடிக்கும் ஆண்கள் குடும்பத்தை குடும்பமாகப் பார்ப்பதில்லை.

“இரவு வெகு நேரத்திற்கு பிறகு தான் பெரும்பாலும் மீச்சமுட்ட குடுத்திருப்பார். ரொம்ப மகிழ்ச்சியோடு எங்களை எல்லாம் கூப்பிட்டுப் பக்கத்தில் உட்கார வைத்துப் பேசுவார். குடித்து விட்டால் சொன்னதையே திரும்பத் திரும்பச் சொல்லிக் கொண்டு இருப்பது அப்பாவின் வழக்கம். ரோட்டோரத்தில் பசுவைக் கட்டிப் போட்டிருந்த கயிறு இடறிக் கீழே விழுந்ததையும், பாய்ந்து வந்ததாக திடீர் பிரேக்கிட்டு நின்றதையும் அப்பா அடிக்கடி சொல்வார். ஒரு தடவை இதைச் சொல்லி விட்டு சாப்பிட்டகையை அலம்புவதற்காக அப்பா வெளியே சென்ற போது அப்படியும் சாகவில்லையே என்று அம்மா குறைப்பட்டுக் கொண்டதும் எனக்கு நினைவு இருக்கிறது.”⁷

திருமணமான பெண்கள் கணவனை கண்கண்ட தெய்வம் என்று போற்றுகின்றனர். இந்த சொல்வடை பெண்களை அடிமைப் படுத்தும் நோக்கில் சொல்லப் பட்டிருந்தாலும் அதையும் தனது குடும்பத்திற்காக ஏற்றுக்கொண்டு பெண்கள் கணவனின் நலத்தையே பெரிதும் விரும்புவர்களாகக் காணப்படுகின்றனர். குடித்து விட்டு வரும் கணவன் தினமும் படுத்தும் கொடுமைகளை சகித்துக்கொள்ள முடியாமல் பெண்கள் மனம் புழுங்கி கணவன் இறந்தாலும் நிம்மதியாக இருக்கலாம் என்று நினைக்க வைக்கின்றனர். அந்த அளவிற்கு கணவனின் அதிகாரம் குடும்பத்திற்குள்ளும், குழந்தைகளுக்கும், மனைவிக்கும் பெரும் அச்சுறுத்தலாக உள்ளது என வினயா கூறுகின்றார். மேலும் அக்னி சாட்சி தன்வரலாற்றுப் புதினத்தில்,

“யாருடனும் எந்த பாரதியும் இல்லாமல் அம்மா நீர் நிறைந்த கண்களுடன் சித்தப்பாவிற்கு கொண்டு போவதற்காக பலாப் பழசிப்ஸ் தயாரிக்கவோ அல்லது அதுரசம் செய்யவோ மாவிடித்து கொண்டே

நிற்பாள். அம்மா எதற்காக அழுகிறாள் என்று நான் பலமுறை யோசித்துப் பார்த்ததுண்டு. பிள்ளைகளான எங்களைத் தவிர அம்மாவுடன் வேறு யாரும் அதிகமாக பேசிக்கொள்வது எல்லாம் கிடையாது. எங்கள் வீட்டிலும் சரி அப்பாவின் உறவினர்கள் வீட்டிலும் சரி, அம்மா ஒரு வேலைக்கறியைப் போல் வாழ்ந்து கொண்டு இருந்தாள். சத்தம் வெளியே வராமல் அம்மா அழுவதை நான் பல தடவை பார்த்ததுண்டு.⁸

மனைவியை மனைவியாகப் பார்க்கும் மரபு அதிகாரத்திற்கு இடம் அளிப்பதாக உள்ளது. மனைவியை தோழியாக, தாயாக, பார்க்கின்ற பார்வை ஆரோக்கியமான குடும்பத்திற்கு அடித்தளமாகும். அதுபோல மருமகளை மகளாகப் பார்க்கும் பார்வை முற்றிலும் சிதைந்து விட்டது. இதனால் மருமகளை அடிமையாகப் பார்க்கும் மனோபாவம் பெருகிவிட்டது என்றே கூறலாம். இப்பார்வை குடும்பத்தில் மட்டும் பார்க்கப் படுவதில்லை, மாறாக கணவனின் உறவினர்களையும் பார்க்கச் சொல்கின்றது. பெண் என்பவள் வீட்டு வேலைச் செய்வதற்கும், குழந்தைப் பெற்றுத் தருவதற்கும் மட்டுமே உரியவள் என்ற ஆணாதிக்க மனோபாவம் பெண்கள் எத்தகைய தியாகங்களைச் செய்தாலும் ஒரு வேலைக்காரியாகவே என்னச் செய்கிறது. இதனிடையில் நட்புறவுகளோ, சமூக உறவுகளோ எதுவுமே இல்லாமல் அடுப்படியில் மட்டுமே ஒதுங்கி வீட்டிற்கு வெளியிலுள்ள உலகம் எப்படி இருக்கும் என்று தெரியாமல் எல்லா மன உணர்வுகளையும், சிந்தனைகளையும் தனக்குள் புதைத்துக் கொண்டு குடும்பப் பெண்ணாக பெண்கள் வாழ்ந்து வருகின்றனர். இப்படி ஏராளமான பெண்கள் தங்களுக்கென தனிப்பட்ட எவ்வித ஆர்வங்களும் இன்றி தங்களையே வேள்வித் தீயாக்கிக் கொள்கின்றனர் என வினயா தன்வரலாற்றில் ஒட்டுமொத்த பெண்களின் வலியையும், தன் அம்மாவின் வலியையும் ஆழமாகப் பதிவு செய்துள்ளார்.

ஒப்பீடு

வினயா, நளினி ஜமீல இருவரும் வேறுவேறு சூழலில் வாழ்ந்தாலும் குடும்பம் என்ற அமைப்பில் ஒரே மாதிரியான நிலையில் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர். வினயா தன் அம்மா அப்பாவினால் அடித்தும், திட்டியும் எவ்வாறெல்லாம் வேதனையடைகிறால், மேலும் ஆண் சமூகம் பெண் என்பதனாலே எவ்வித சமத்துவமும் கொடுக்காமல் ஒவ்வொரு இடத்திலும் தட்டிக்களிப்பதை காத்திரமாகப் பதிவுச் செய்துள்ளார். நளினி ஜமீலா எல்லா திய்யப் பழக்கங்களும் உடைய கணவனால் மாமியார், நத்தனார் என எல்லரிடமும் தான் படுப்பாட்டை ஆழமாகப் பதிவு செய்துள்ளார்.

முடிவுரை

குடும்பத்திலும் சமூகத்திலும் பெண்ணின் பங்கு முதன்மையானவை ஆகும். ஆணாதிக்கச்சமூகம் மறுத்து தன் ஆதிக்கத்தை குடும்பத்தில் பெண்ணின் மீது செலுத்துகின்றனர். குடும்ப அமைப்பில் நிலவும் ஆதிக்க மன நிலையின் வெளிப்பாடுகளைப் பெண் படைப்பாளர்கள் ஆழமாக தங்களின் படைப்புகளில் வெளிப்படுத்தி வருகின்றனர். பொருளாதார அங்கீகார மற்ற இல்லப் பணிகளில் தம்மைத் தொலைத்துக் கொண்டிருக்கும் பெண்ணை படைப்பாளர்கள் பலர் தன் எழுத்துக்கள் மூலம் பதிவு செய்து வருகின்றனர். ஏராளமான கேள்விகளுடன் பெண்

படைப்புகள் அடுத்தக் கட்ட நகர்வை முன் வைத்துள்ளன என்பதை வினயா , நளினி ஜமீல தன்வரலாற்று வரிகள் மூலம் எடுத்துரைக்கப்பட்டுள்ளது.

துணைநூற்பட்டியல்

1. வினயா, ஒரு பெண் காவலரின் வாழ்க்கை கதை
2. நளினி ஜமீலா, ஒரு பாலியல் தொழிலாலியின் சுயசரிதை
3. லலிதாம்பிகா அந்தர்ஜனம், அக்னி சாட்சி
4. பாஸ்கல் கிஸ்பர்ட், சமூகவியல் அடிப்படைக் கோட்பாடுகள்,
5. சி.பக்தவத்சல பாரதி, பண்பாட்டு மானிடவியல்
6. முனைவர் ச.மெய்யப்பன், திருக்குறள்
7. கனிமொழி, அகத்தினை